

RAQAMLASHGAN DAVRDA TA'LIMDAGI TRANSFORMATSIYALAR: MUAMMO VA YECHIMLAR

Obidova Marupa Shoergashovna
Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Annotasiya: Maqolada raqamli texnologiyalarni tarqatish muammolari ko'rib chiqilgan, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish sohasidagi o'zgaruvchan munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan ta'limda axborot-kommunikasiya (raqamli) texnologiyalaridan keng foydalanish qayd etilgan, yagona raqamli ta'lim makonini yaratish asosida an'anaviy ta'lim modellarining imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beruvchi raqamli ta'lim texnologiyalarini rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari aniqlangan. Ta'limning raqamli transformasiyasi bo'yicha ustuvor loyihalarni amalga oshirishni ta'minlashga hissa qo'shadigan infratuzilma, me'yoriy-uslubiy bazani yaratish zarurati asoslab berilgan. Ta'lim jarayonlarini rivojlantirishda raqamli transformasiyaning asosiy tendensiyalari alohida ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, ta'lim tizimi, onlayn ta'lim, masofaviy ta'lim, raqamli transformasiya, o'quv jarayonini tashkil etish, raqamli ta'lim muhiti, raqamli texnologiyalar.

Kirish

Bugungi kunda har qanday mamlakatda innovasion kadrlar bazasini maqsadli shakllantirishning eng istiqbolli yo'nalishlaridan biri bu ta'lim tizimidir. Raqamli transformasiya jarayonini amalga oshirish ta'lim tizimi uchun faqatgina raqamli transformasiyaga kompleks yondashuv bilan hal qilish mumkin bo'lgan yangi muammolarni keltirib chiqaradi.

Bu maqsadga erishish, ayniqsa, bulutli hisoblash, yuqori tezlikdagi internet, aqlli raqamli vositalarning keng joriy etilishi, sun'iy intellekt usullarini qo'llash va virtual texnologiyalarni keng joriy etish bilan bog'liq holda muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'lim jarayoni raqamli transformasiyasi raqamli iqtisodiyot va raqamli jamiyatga o'tishning global jarayonlari bilan belgilanadi. Bu istiqbolli reja Ta'limning raqamli transformasiyasi konsepsiyasi bir qator mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan. “Raqamlashtirish” atamasi axborot-kommunikasiya texnologiyalarini mustahkamlash bilan bog'liq holda paydo bo'ldi. Ba'zi olimlar, masalan, Ye.L. Vartanova, M.I. Makseyenko, S.S. Smirnov bu tushunchani axborot niraqamlarga tarjima qilish va shu bilan birga, ta'limning infratuzilmaviy, boshqaruv, xulq-atvor va madaniy komponentlari deb hisoblaydilar. Ta'lim muhitining asosiy tarkibiy qismlari, hozirgi kunda shubhasiz, raqamli axborot ta'lim muhitini shakllantirish va uni umumiy ta'lim tizimiga integratsiyalash jarayonida, elektron ta'lim tizimini rivojlantirishda

muhimahamiyatga ega. Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim muhitini shakllantirishda, raqamli axborot ta'lim muhitini shakllantirish muhim omil hisoblanadi. Bu uning shaxsiy qobiliyatlarini bilim va faoliyat subyekti sifatida aniqlashga asoslanib, o'z navbatida har kimning muqobil ta'lim shakllarini o'rganish orqali o'z rivojlanishyo'nalishini tanlash huquqini tan olishga asoslanadi.

Ushbu ta'lim nazariyasidan kelib chiqqan holda, mualliflar V.P. Lebedeva, V.A. Orlov, V.A. Yasvin va boshqalar o'z asarlarida ta'limni differensiallash va individuallashtirishning rolini o'sib borayotganini ta'kidlaydilar, shu bilan birga, bu rolning zamonaviy jamiyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda ilgari qabul qilinganidan boshqacha tarzda tushuntirishadi.

A.Yu. Uvarov o'z “tadqiqotlarida ta'limning raqamli transformasiyasi mazmuni “sinergik” yangilanish bilan birga olib borilishi kerak, bu esa ta'lim sifatini tubdan yaxshilashga olib keladi” deb qayd etadi. Uning fikriga qo'shilmaslik mumkin emas, chunki, agar ta'lim tizimi raqamli jamiyat talablari va imkoniyatlariga javob bersa, ta'limning raqamli o'zgarishi jamiyatni raqamli iqtisodiyotga olib keladi.

N.P. Petrova va G.A. Bondareva o'z ishlarida ta'kidlaganidek, “ta'limda raqamlashtirishning hozirgi bosqichi uning barcha mavzularini raqamli ta'lim muhitiga singdirishdan iborat. Hozirgi vaqtda raqamli ta'lim muhitining tarkibi masalasi munozarali hisoblanadi. Ko'pchilik olimlar raqamli ta'lim muhitlarini strukturalash muammolarini o'rganishmoqda”. Ushbu xususiyatlar raqamli axborotmuhitining imkoniyatlariga juda mos keladi, bu talabalarni faollik, harakatchanlik va boshqalarga yo'naltiradi.

Virtual (elektron) makon – bu faqat virtual shlemlari, virtual ko'zoynaklari va boshqalar kabi qo'shimcha vositalar yordamida qayta tiklanishi mumkin bo'lgan nomoddiy makonning bir turi hisoblanadi.

O.V. Bashirina Yu.P. Korotnikov, A.A. Kuznesov, Ye.V. Ogorodnikov, I.V. Robert, N.V. Strekalova, T.N. Suvorova, A.V. Uvarov, Ye.V. Chernova va A.V. Shimurzoyeva tadqiqotlarida ta'kidlanishicha, asosiy rol subyektiv va uslubiy komponentlarga, qolgan komponentlar, masalan, dasturiy ta'minot va texnik vositalar yordamchi bo'lgan.

Biz A.V. Uvarovning fikriga qo'shilamiz, u jamiyatda to'laqonli hayotga tayyor bo'lgan bilimli odam bor degan an'anaviy g'oya o'zgarib bormoqda, deb hisoblaydi.

Asosiy savodxonlik (o'qish, yozish va hisoblash qobiliyatlari) bilan bir qatorda, o'qimishli odam hamkorlik qilish, nostandart vazifalarni yaratish va muammolarni hal qila olishi, qat'iyatlilik, qiziquvchanlik tashabbuskorlik va hokazolarga muhtoj. Jahon iqtisodiy forumi materiallarida raqamli iqtisodiyotda har bir inson ushbu kompetensiyalarga ega bo'lishi kerakligi ta'kidlanadi.

Mazkur tadqiqot davomida tahlil, sintez va analogiya usullaridan foydalanildi. Aniqlangan tendensiyalar axborot-kommunikasiya texnologiyalari orqali ta'lim sifatini oshirish zarurligini, mehnat bozorida axborotkommunikasiya texnologiyalari sohasidagi mutaxassislariga bo'lgan talab yuqoriligini ko'rsatadi. Ta'lim tizimida axborot texnologiyalari infratuzilmasidan foydalanish, me'yoriy-huquqiy qo'llab-quvvatlash va o'quv jarayonida axborot texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari yaratilgan bo'lib, bu universitetlarining raqamli iqtisodiyotda ishtirok etishlari uchun asos bo'lishi lozim. Davlat tomonidan amalga oshiriladigan ta'lim dasturlari barcha darajalarda yuqori sifatli ta'lim tizimini yaratishga yordam beradi. Tahlil va natijalariga ko'ra Raqamli transformasiya nafaqat boshqa ta'lim islohoti, bu ta'limning barcha darajalariga ta'sir ko'rsatadigan ko'p yillik ish dasturidir. Xizmat ko'rsatish va moddiy ishlab chiqarish sohalarida bo'lgani kabi, ta'limni raqamli o'zgartirish natijalarga qaratilishi va dasturni amalga oshirishning barcha bosqichlarida oshirishning barcha bosqichlarida ta'lim tashkilotlarining ish sifatini yaxshilash lozim.

Raqamli texnologiyalar talabalarni o'qitish sifatini tubdan yaxshilashga, ularning barcha zarur qobiliyatlarini shakllantirishga, muammoni hal qilish uchun mavjud bo'lgan barcha raqamli vositalar, materiallar va xizmatlardan faol (ongli va ijodiy) foydalanish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. Ta'lim muassasalarining raqamli transformasiyasining asosi raqamli texnologiyalarni joriy etish va ulardan foydalanish eng samarali bo'lgan o'quvjarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga o'tishdir. Ta'lim tashkilotlari faoliyatini o'zgartirish ta'limni raqamli transformasiya qilish uchun normativhuquqiy bazani o'zgartirishni talab qiladi. Raqamli ta'lim resurslarini ishlab chiquvchilar bu yerda boshlang'ich talablar va texnik vazifalarni tayyorlashda, ularni qo'llashda iloji boricha qulay va samarali bo'lishi uchun materiallarini sinovdan o'tkazishda hamda aniq sozlashda yordam olishadi.

Innovation platformalar sonining o'sishi va o'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishning mamlakatda keng tarqalishidan oldin quyidagi ishlar bajarilishi kerak:

- barcha ta'lim muassasalarini keng polosali Internet tarmog'iga ulash;
- ularning raqamli infratuzilmasini shakllantirish va rivojlantirish bo'yicha;
- ta'limni raqamli o'zgartirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani tubdan irish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani tubdan takomillashtirish.

O'quv jarayonida yuzaga keladigan muammolar bilan bog'liq vaziyat asta-sekin va hali to'liq hal qilinmoqda, ammo bu eng muhimi emas, raqamli transformasiya davrida ta'limning turli shakllarini rivojlantirish va o'zlashtirishni davom ettirish lozim.

O'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishni joriy qilish o'quvchilarni o'quv-tarbiya ishlariga faol jalb qilish natijasida o'quv vaqtining samaradorligini oshirish va qisqartirishga yordam beradi [9]. O'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etishga

o'tish o'quvchini o'quv ishlarining har bir siklida ta'lim ishlarini farqlashga yordam beradigan maxsus tashkil etilgan raqamli ta'lim muhitini talab qiladi. Ishning yangi shakllaridan foydalanish (aralash ta'limning turli modellari va boshqalar) professor-o'qituvchilarning ish haqini qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Tegishli normativ hujjatlarni tayyorlash va ishlab chiqish, shuningdek ularning samaradorligini real sharoitlarda sinab ko'rish uchun bunday ishlarni huquqiy eksperiment rejimida o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lish kerak. Bu yuqori samarali va iqtisodiy jihatdan samarali o'quv jarayonini shaxsiylashtirilgan tashkil etish modellarini ishlab chiqish va keng tatbiq etishni talab qiladi

Yuqoridagilarga asoslanib, ta'lim tizimidagi mavjud raqamli texnologik bo'shliqni bartaraf etish zarurligini ta'kidlash mumkin. Avvalo, ta'lim tashkilotlarini texnologik modernizatsiya qilish ustida ishlashni davom ettirish va raqamli texnologik bo'shliqni bartaraf etish, shuningdek, paydo bo'layotgan raqamli ta'lim muhitidan foydalanish uchun talabalar va professor-o'qituvchilarni raqamli ta'lim resurslari bilan ta'minlash, texnologik bo'shliqni yo'q qilish kabi muammolarini hal qilish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish kerak.

Yangi yuqori texnologiyali yechimlarni ishlab chiqish va keng qo'llash, samaradorligini yo'qotgan tashkiliy modellar va pedagogik amaliyotlarni yangilash bo'yicha ishlarni amalga oshirish lozim. Buning uchun har bir ta'lim tashkilotiga aniq strategiya va aniq rivojlanish rejasi kerak, uni amalga oshirish zarur shartsharoitlarni yaratishga olib keladi.

Hozirgi vaqtda ta'limni raqamli transformatsiyasi vazifasi – ta'lim tizimini axborot jamiyati va raqamli iqtisodiyotning vazifalari, muammolari va imkoniyatlariga moslashtirish juda dolzarbdir.

Hozirgi kunda ta'lim texnologiyalari sohasidagi ko'plab tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ta'lim muassasalarining masofaviy o'qitishga o'tishi onlayn o'qitish elektron axborot ta'lim muhitida puxta ishlab chiqilgan va rejalashtirilgan o'quv jarayoniga asoslangan bo'lib, u o'quv, uslubiy va nazoratning uslubiy jihatdan sog'lom hamda maqsadli ketma-ketligi bilan qo'llab-quvvatlanadi, o'z navbatida allaqachon ishlab chiqilgan o'lchov materiallari, ular faqat elektron ta'lim formatida o'quv natijalariga erishishni ta'minlaydi.

Kunduzgi va onlayn ta'lim talabalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Kunduzgi ta'limda bu rolni ta'lim muassasalari va o'quv jarayoniga jalb qilingan professor-o'qituvchilarning moddiy resurslari o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Maltese, V. (2018). Digital Transformation Challenges for Universities: Ensuring Information

2. Schwanholz, J., & Graham, T. (2018). Digital Transformation: New Opportunities and Challenges for Democracy? Managing Democracy in the Digital Age: Internet Regulation, Social Media Use and Online Civic Engagement
3. Saidovna T. G., Sadreddinovna S. M. Raqamli texnologiyalar yordamida innovatsion raqamli maktab modeli tashkil etish imkoniyatlari //Development scenarios and alternatives in the modern society. – 2023. – S. 94.
4. Turdiyeva G. S., Shoyimov A. S. Osnovnyye osobennosti i funktsii ispolzovaniya sovremennykh oblachnykh slujb v sisteme obrazovaniya //Vestnik nauki i obrazovaniya. –